

TRATAMENTO DE TUMOR ODONTOGÊNICO ADENOMATÓIDE EM REGIÃO ANTERIOR DE MANDÍBULA: RELATO DE CASO

Kétsia Rayssa Henriques FERREIRA¹; Jeanne Gisele Rodrigues de LEMOS¹; Josiclei de Castro MORAES²; Thiago Brito XAVIER³

¹Alunas de graduação - Universidade Federal do Pará (UFPA)

²Residente de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, Hospital Universitário João de Barros Barreto, Universidade Federal do Pará (UFPA)

³Professor doutor, Residência de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, Hospital Universitário João de Barros Barreto, Universidade Federal do Pará (UFPA)

Relato de Caso Clínico – Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial

O tumor odontogênico adenomatóide (TOA) é uma neoplasia benigna originada do epitélio odontogênico que ocorre, predominantemente, na segunda década de vida, na região anterior da maxila, e com predileção pelo gênero feminino (1,2). O exame histopatológico é elementar para confirmação e conduta de tratamento dessa lesão, uma vez que o seu aspecto benigno prever abordagens mais conservadoras (3,4), e dispensa cirurgias mutiladoras. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de tratamento de TOA em região anterior de mandíbula. Paciente AADSA, 12 anos, sexo masculino, compareceu ao Serviço de Cirurgia e Traumatologia do Hospital Universitário João de Barros Barreto, queixando-se de um nódulo no queixo. Ao exame clínico, observou-se aumento de volume em região anterior de mandíbula à direita, de consistência firme e indolor à palpação com evolução de aproximadamente 1 ano. O exame radiográfico da região revelou área radiolúcida unilocular circunscrita, e presença de calcificações difusas no interior associada ao dente 43 incluso, além do deslocamento radicular dos dentes adjacentes. Foi realizado biópsia incisiva, por meio da qual foi confirmado o diagnóstico de TOA. Realizou-se a marsupialização da lesão durante 20 meses, e constatou-se sua redução progressiva. O paciente foi submetido a cirurgia sob anestesia geral para excisão completa do tumor. No pós-operatório, o paciente evoluiu com deiscência da ferida operatória e drenagem de secreção purulenta. Foi realizado irrigação e sutura do acesso cirúrgico, prescreveu-se amoxicilina 500mg e bochechos de clorexidina a 0,12%, e orientado acerca dos cuidados gerais. Atualmente, o paciente encontra-se em acompanhamento pós-operatório.

Conclui-se, portanto, que o exame histopatológico é obrigatório para evitar cirurgias mutiladoras desnecessárias, e a marsupialização pode ser utilizada como estratégia inicial eficaz para a redução da lesão, preservação de estrutura óssea adjacente e menor morbidade cirúrgica.

Descritores: Tumores Odontogênicos; Cirurgia; Diagnóstico diferencial.

Referências:

1. Risk DC, Munguía AMN, Guillermina CH. Adenomatoid odontogenic tumor. Case report and literature review. *Mexican Dental Research*. 2015; 19:183–7.
2. Kumar P, Puri N, Tyagi S, Yadav S. Surgical management of maxillary adenomatoid odontogenic tumor in pediatric patient: A clinical report. *Journal of the Scientific Society*. 2013;40:52-6.
3. Sadasivan A, Ramesh R, Kurien NM. Peripheral Adenomatoid Odontogenic Tumor — A Rare Cause of Gingival Enlargement: A Case Report with CBCT Findings. *Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry*. 2020;12:297–304.
4. Dhupar V, Akkara F, Khandelwal P. An unusually large aggressive adenomatoid odontogenic tumor of maxilla involving the third molar: A clinical case report. *European Journal of Dentistry*. 2016;10:277–80.